

Netwerk Digitaal Erfgoed Nulmeting Bereik Digitaal Erfgoed

Maart 2017

GfK Nederland

Inleiding

Aanleiding

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Om de maatschappelijke waarde van deze collecties te vergroten is het minimaal nodig dat mensen ermee in aanraking komen. Daarom is het meten van bereik een relevant criterium.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed wil meer inzicht in de belangstelling van het algemene publiek voor digitaal erfgoed. In dit kader is er een "nulmeting" gedaan naar het publieksbereik van digitaal erfgoed in relevante sites en social media. In dit rapport worden hiervan de resultaten gepresenteerd.

Inhoudsopgave

1. Bereik Digitaal Erfgoed
2. Kenmerken gebruik digitale collecties
Deepdive op 15 websites
3. Sociaal-demografisch profiel gebruikers
4. Path Explorer: Waar komt men vandaan en waar gaat men naar toe
5. Contact
6. Bijlage: Toelichting GfK Crossmedia Link

Bereik Digitaal Erfgoed

Totaalbereik Digitaal Erfgoed

Bereik Digitaal Erfgoed in Nederland, 2016 Volledige domeinen

Volledige lijst met 2029 websites.

Bereik: hoe veel % van de Nederlandse online bevolking heeft in het hele jaar 2016 ten minste één van deze websites minimaal één keer bezocht.

n=5900

Bereik Digitaal Erfgoed in Nederland, 2016 Subdomeinen

Dezelfde lijst met 2029 websites, maar voor artis.nl, beeldengeluid.nl, bibliotheek.nl, naturalis.nl, openluchtmuseum.nl, hetnoordbrabantsmuseum.nl, natuurmonumenten.nl, nmm.nl, rijksuseum.nl en spoorwegmuseum.nl zijn alleen de relevante onderdelen van deze websites meegeteld.

Totaalbereik Digitaal Erfgoed

Top 10 websites (uit 1^e lijst (86%))

Volledige lijst met 2029 websites.

Top 10 websites met hoogste bereik uit deze lijst

n=5900

Top 10 websites (uit 2^e lijst (81%))

Dezelfde lijst met 2029 websites, maar voor artis.nl, beeldengeluid.nl, bibliotheek.nl, naturalis.nl, openluchtmuseum.nl, hetnoordbrabantsmuseum.nl, natuurmonumenten.nl, nmm.nl, rijksuseum.nl en spoorwegmuseum.nl zijn alleen de relevante onderdelen van deze websites meegeteld.

Bereik Erfgoed op Social Media

Bereik Digitaal Erfgoed op social media in Nederland, 2016

Op basis van vragenlijst; geclaimd bereik

“Heeft u het afgelopen jaar (2016) berichten of artikelen gelezen op social media pagina’s van archieven, bibliotheken, musea en kennisinstellingen?”

n=59.807

Bereik per type social media Onder de 27% van de Nederlanders die bereikt zijn

“Via welke social media heeft u het afgelopen jaar (2016) berichten of artikelen gelezen op pagina’s van archieven, bibliotheken, musea en kennisinstellingen?”

Meerkeuze antwoorden: *“Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Twitter, YouTube, WhatsApp, Andere social media”*

n=16.283

Bereik per websites per thema

Benchmarks bereik

Bereik benchmark websites in Nederland, 2016

n=5900

Bezoekfrequentie en bezoekduur benchmark websites

Kenmerken gebruik digitale collecties

Deepdive op 15 websites

Deepdive 15 websites Digitaal Erfgoed

Welke websites/pagina's zijn meegenomen?

	Myheritage.nl	Volledige website	n=738		Rijksmonumenten.nl	Volledige website	n=266
	Dbnl.org	Volledige website	n=498		Delpher.nl	Volledige website	n=189
	Historiek.net	Volledige website	n=445		Bhic.nl	Volledige website	n=198
	Digibron.nl	Volledige website	n=425		Nmm.nl	Volledige website, behalve "planje-bezoek", "/locatieverhuur", "/veelgestelde-vragen"	n=163
	Knaw.nl	Volledige website	n=406		Hetutrechtsarchief.nl	Volledige website	n=187
	Hetnoordbrabantsmuseum.nl	Volledige website	n=303		Beeldengeluid.nl	Alleen "in.beeldengeluid.nl", "/dossiers", "/zoeken-en-bestellen", "/collectie"	n=92
	Naturalis.nl	Volledige website, behalve "/bezoek"	n=276		Rijksmuseum.nl	Alleen "/rijksstudio", "/zoeken", "/api"	n=103
	Gahetna.nl	Volledige website	n=209				

Gemiddelde bezoeks frequentie, onder de mensen die de website bezochten in 2016

Gemiddelde bezoeks frequentie 2016

Gemiddelde bezoekduur (in minuten) per bezoek

Gemiddelde bezoekduur per bezoek in minuten 2016

Sociaal-demografisch profiel gebruikers

Sociaal-demografisch profiel bezoekers

Bezoekers myheritage.net

62%
man

1%
jong
alleenstaand

33%
hoog opgeleid

10%
sociale klasse A

26%
regio zuid

Bezoekers dbnl.org

51%
man

7%
jong
alleenstaand

47%
hoog opgeleid

19%
sociale klasse A

24%
regio zuid

Totaal Nederland

50%
man

6%
jong
alleenstaand

34%
hoog opgeleid

16%
sociale klasse A

24%
regio zuid

Sociaal-demografisch profiel bezoekers

HISTORIEK

Bezoekers historiek.net

61%
man

4%
jong
alleenstaand

23%
regio zuid

Digibron

Bezoekers digibron.nl

48%
man

8%
jong
alleenstaand

19%
regio zuid

Totaal Nederland

50%
man

6%
jong
alleenstaand

24%
regio zuid

Sociaal-demografisch profiel bezoekers

Bezoekers knaw.nl

57%
man

7%
jong
alleenstaand

28%
sociale klasse A

24%
regio zuid

Bezoekers hetnoordbrabantsmuseum.nl

51%
man

5%
jong
alleenstaand

20%
sociale klasse A

30%
regio zuid

Totaal Nederland

50%
man

6%
jong
alleenstaand

16%
sociale klasse A

24%
regio zuid

Sociaal-demografisch profiel bezoekers

Bezoekers naturalis.nl

31%
man

6%
jong
alleenstaand

21%
sociale klasse A

19%
regio zuid

Bezoekers gahetna.nl

59%
man

6%
jong
alleenstaand

18%
sociale klasse A

23%
regio zuid

Totaal Nederland

50%
man

6%
jong
alleenstaand

16%
sociale klasse A

24%
regio zuid

Sociaal-demografisch profiel bezoekers

Bezoekers rijksmonumenten.nl

51%
man

7%
jong
alleenstaand

Bezoekers delpher.nl

71%
man

2%
jong
alleenstaand

Totaal Nederland

50%
man

6%
jong
alleenstaand

Sociaal-demografisch profiel bezoekers

Bezoekers bhic.nl

66%
man

40%
hoog opgeleid

2%
jong
alleenstaand

14%
sociale klasse A

40%
regio zuid

Bezoekers nmm.nl

70%
man

32%
hoog opgeleid

2%
jong
alleenstaand

16%
sociale klasse A

16%
regio zuid

Totaal Nederland

50%
man

34%
hoog opgeleid

6%
jong
alleenstaand

16%
sociale klasse A

24%
regio zuid

Sociaal-demografisch profiel bezoekers

Bezoekers hetutrechtsarchief.nl

51%
man

4%
jong
alleenstaand

37%
hoog opgeleid

11%
sociale klasse A

20%
regio zuid

Bezoekers beeldengeluid.nl

63%
man

8%
jong
alleenstaand

43%
hoog opgeleid

10%
sociale klasse A

29%
regio zuid

Totaal Nederland

50%
man

6%
jong
alleenstaand

34%
hoog opgeleid

16%
sociale klasse A

24%
regio zuid

RIJKS MUSEUM

Bezoekers rijksmuseum.nl

Bezoekers 15 sites

Totaal Nederland

Sociaal-demografisch profiel bezoekers

Google

bol.com

WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

NOS

InfoNu.nl

rtlxl

scholieren.com

Dagje Weg .NL

NWO

Path Explorer: Waar komt men vandaan en waar gaat men naar toe

Toelichting methodologie Pathway Analysis

1

De data wordt opgesplitst in sessies, om vervolgens binnen de sessies te kijken naar de volgorde van bezoeken.

User_ID	Sessienr	Transition_ID	Van	Naar
u1	u1_s1	t1	google.com	amazon.com
u1	u1_s1	t2	amazon.com	facebook.com
u1	u1_s1	t3
u1	u1_s1
u1	u1_s2

Sessie: een opeenvolgende set van activiteiten van een gebruiker.
Een sessie wordt beëindigd na 30 minuten van inactiviteit

Transition: een gebruiker 'beweegt' van het ene domein naar het andere domein binnen dezelfde sessie

2

Transitions tussen websites worden door middel van statistische modellen geanalyseerd. Hierbij worden zogenaamde Markov chains van wisselende volgorde gebruikt (d.w.z. een verschillend aantal voorafgaande stappen wordt bekeken om te bepalen welke website het meest waarschijnlijk is om daarna bezocht te worden).

3

De meest voorkomende pathways (paden) die mensen online nemen worden getoond, evenals de waarschijnlijkheid dat iemand van de ene naar de andere website gaat.

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Myheritage.nl

n = 597

Transitiekansen

Myheritage.nl

n = 597

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Dbnl.org

dbnl

Sources most likely to lead to dbnl.org
are:
(Top 10 Sources)

A user currently in dbnl.org
will most likely go to:
(Top 10 Targets)

Transitiekansen

Dbnl.org

dbnl.org

Meest waarschijnlijke websites die leiden naar dbnl.nl:

Na dbnl.nl de meest waarschijnlijke paden zijn:

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Historiek.net

HISTORIEK

n = 291

Transitiekansen

Historiek.net

HISTORIEK

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Digibron.nl

Digibron

n = 301

Transitiekansen

Digibron.nl

Digibron

n = 301

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Knaw.nl

n = 329

Transitiekansen

Know.nl

know.nl

Meest waarschijnlijke websites die leiden naar know.nl:

google.nl

facebook.com

Na know.nl de meest waarschijnlijke paden zijn:

google.nl

know.nl

facebook.com

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Hetnoordbrabantsmuseum.nl

n = 199

Transitiekansen

Hetnoordbrabantsmuseum.nl

hetnoordbrabantsmuseum.nl

Meest waarschijnlijke websites die leiden naar hetnoordbrabantsmuseum.nl:

Na hetnoordbrabantsmuseum.nl de meest waarschijnlijke paden zijn:

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Naturalis.nl

n = 197

Transitiekansen

Naturalis.nl

naturalis.nl

Meest waarschijnlijke websites die leiden naar naturalis.nl:

google.nl

Na naturalis.nl de meest waarschijnlijke paden zijn:

google.nl

naturalis.nl

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Gahetna.nl

n = 139

Transitiekansen

Gahetna.nl

n = 139

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Rijksmonumenten.nl

n = 175

Rijksmonumenten.nl

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Delpher.nl

Delpher

n = 137

Transitiekansen

Delpher.nl

Delpher

n = 137

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Bhic.nl

n = 132

Bhic.nl

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Nmm.nl

n = 109

Transitiekansen

Nmm.nl

Meest waarschijnlijke websites die leiden naar nmm.nl:

google.nl

nmm.nl

Na nmm.nl de meest waarschijnlijke paden zijn:

google.nl

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Hetutrechtsarchief.nl

n = 132

Hetutrechtsarchief.nl

hetutrechtsarchief.nl

Meest waarschijnlijke websites die leiden naar hetutrechtsarchief.nl:

Na hetutrechtsarchief.nl de meest waarschijnlijke paden zijn:

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Beeldengeluid.nl

n = 264

Transitiekansen

Beeldengeluid.nl

n = 264

Top 10 websites herkomst en uitstroom

Rijksmuseum.nl

RIJKS MUSEUM

n = 309

Transitiekansen

Rijksmuseum.nl

RIJKS MUSEUM

n = 309

Contact

Contact

Danny Oomen

Managing Consultant GfK Crossmedia Link

+31 6 231 987 34

Danny.Oomen@gfk.com

Carolien Govers

Account Executive GfK Crossmedia Link

+31 6 287 983 87

Carolien.Govers@gfk.com

Bijlage: Toelichting GfK Crossmedia Link

Hoe werkt de online meting?

GfK Crossmedia Link

- GfK kan, middels GfK Crossmedia Link, goed in kaart brengen wat de stand van zaken is m.b.t. online gedrag.
- Dit wordt gedaan door middel van passieve metingen: op de computers en mobiele devices van panelleden is speciale software (Nurago LEOtrace®) geïnstalleerd waarmee het online gedrag automatisch wordt uitgelezen. Dit wordt gedaan op persoonsniveau.

Mobile Monitor:
smartphones &
tablets

Internet Monitor:
desktops & laptops

Waarom passief meten?

- In vergelijking met het uitvragen in vragenlijst krijgen we veel gedetailleerdere en accuratere informatie over online gedrag, omdat we geen beroep hoeven te doen op het geheugen van de panelleden:
 - Welke URL's bezocht worden
 - Tijdstip en duur van bezoek
 - Welke zoektermen worden gebruikt.

Continue meting

- Online gedrag van de panelleden wordt in GfK Crossmedia Link continu geregistreerd, waardoor het mogelijk is de ontwikkelingen te monitoren en periodiek te rapporteren.

Naast informatie over online gedrag, ook kennis over ander mediagedrag (TV, print en radio). Daarnaast oa. informatie over aankopen, demografie en de mogelijkheid om de panelleden extra vragenlijsten voor te leggen.

den

Digital gedrag

(On-device registratie)

TV, Print & Radio gedrag

(TV: passieve meting, Print & Radio: vragenlijsten)

Andere Datasets

(Aankoop data, demographics, lifestyle data.
Mogelijkheid om panelleden extra vragen te stellen
middels vragenlijsten)

➔ **Allen gemeten in GfK's Crossmedia Link platform**

GfK Crossmedia Link: single source mediagebruik & aankopen passief gemeten

Data kwaliteit

Desktop/Laptop meting

- Alle bezochte URLs worden geregistreerd door speciale software op de computers.
- Offline activiteiten op computers worden niet geregistreerd
- Alleen Windows-computers.
- Wanneer de browser wordt geopend, verschijnt er een inlogscherf om te identificeren welk lid van het huishouden de computer op dat moment gebruikt.

Mobiele meting (Smartphone & Tablet)

- Een app is geïnstalleerd op smartphones & tablets, waarmee gedrag continu wordt geregistreerd.
- Alle bezochte URLs en alle geopende apps worden geregistreerd. Ook de apps die offline worden gebruikt (zoals 'instellingen' of 'afbeeldingen')
- Er kan om technische redenen niet gemeten worden wat er binnen een app wordt gedaan.

